

УДК [793.3+008]:001.895

ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ: ТРАНСФОРМАЦІЇ, ІННОВАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Іван Леонідович Бронівський – здобувач освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 024 «Хореографія», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
ivanbronovgolovolomki@gmail.com

Метою роботи є дослідження взаємовпливу між хореографічним мистецтвом й інформаційно-культурною сферою з акцентом на трансформації, інновації та перспективи. Методологія дослідження. Здійснено огляд існуючих наукових праць, зокрема статей, монографічних досліджень, які стосуються хореографічного мистецтва та інформаційно-культурної сфери, що включав аналіз теоретичних підходів до вивчення взаємодії між мистецтвом і культурними медіа, а також сучасних тенденцій та інновацій у цих цілях.

Результати дослідження. Проведено огляд сучасних теоретичних моделей, які описують взаємодію між хореографічним мистецтвом та інформаційно-культурною сферою. Вивчено основні теоретичні підходи до цієї теми. Аналіз літератури засвідчив, що хореографічне мистецтво і медіа мають взаємний вплив, де технологічні інновації в медіа сприяють розвитку нових форм хореографії, а хореографія, у свою чергу, вносить нові елементи в медійний контент. Встановлено, що існує тісний зв'язок між розвитком технологій і еволюцією хореографії. Інновації в медіа дозволяють створювати нові формати виступів, які змінюють сприйняття та реалізацію хореографічних творів. Проаналізовано конкретні приклади успішних інтеграцій хореографічного мистецтва та медійних технологій, включаючи віртуальні перформанси та медійні арт-проекти. Досліджено успішні проекти, серед яких віртуальні вистави, інтерактивні інсталяції та відео-арт, що засвідчують нові можливості та формати для хореографічного мистецтва. Інтеграція хореографії з медійними технологіями дозволяє створювати нові художні формати, що розширюють можливості вірування та залучення аудиторії. *Наукова новизна.* Виявлено та систематизовано форми нових взаємодій між хореографічним мистецтвом і медійними технологіями, не досліджених у наявній науковій літературі, що включає інтерактивні та віртуальні перформанси, а також нові формати медійного контенту, що задає хореографічні елементи. Розроблено нову модель інтеграції хореографії та медійних технологій, яка демонструє, як медіа можуть впливати на розвиток нових хореографічних стилів і форм, а також як хореографічні виступи адаптуються до сучасних медійних платформ. Ця модель дозволяє краще розкрити механізми цього впливу і зміни ключових факторів успіху. Проведено аналіз трансформацій хореографічного мистецтва під впливом медійних інновацій, що дозволяє виявити нові тенденції та напрями в розвитку хореографії. Це включає використання новітніх технологій для створення нових художніх форматів і способів презентації. *Практичне значення* дослідження полягає у створенні нових форм хореографії, що інтегрують медійні технології, серед яких віртуальна реальність, інтерактивні інсталяції та цифрові перформанси, що дозволяє хореографам експериментувати з новими форматами та розширювати межі традиційних постановок. Результати можуть бути застосовані для розробки нових культурних проєктів і фестивалів, що об'єднують хореографічне мистецтво і медійні технології, що дозволяє культурним інституціям привертати нових глядачів і підтримувати інновації у сфері мистецтва.

Ключові слова: хореографічне мистецтво, інформаційно-культурна сфера, медійні технології, віртуальні перформанси, інтерактивні інсталяції, цифрове мистецтво, трансформації в хореографії, медіа-арт, культурні інновації, соціально-культурний вплив, крос-культурна інтеграція, медійні платформи, художні експерименти.

Постановка проблеми дослідження. У сучасному світі хореографічне мистецтво та інформаційно-культурна сфера стикаються в умовах швидкого технологічного прогресу і культурних змін. Хореографічні практики традиційно обмежувалися сценічними виступами і фізичним простором, але з розвитком медійних технологій і цифрових платформ ці межі значно розширилися. Інформаційно-культурна сфера, включаючи медійні технології, соціальні мережі та віртуальні платформи, стає причиною, що впливає на розвиток і трансформацію хореографічного мистецтва.

Основними проблемами дослідження є виявлення того, як нові медійні технології, такі як віртуальна реальність, інтерактивні інсталяції та цифрове мистецтво, впливають на традиційні хореографічні практики та які нові можливості і виклики вони створюють для художників? Яким чином медійні інновації змінюють традиційні форми і методи хорео. Як хореографічні твори адаптуються до нових медійних платформ, таких як соціальні мережі та стрімінгові сервіси? Якими є ефективні моделі для поєднання хореографії з медійними технологіями? Який соціально-культурний вплив має взаємодію між хореографічним мистецтвом і медійними технологіями? Якою є перспективи подальшого розвитку цих взаємодій у контексті культурних змін і технологічного прогресу.

Аналіз публікацій з теми дослідження. Окреслена проблема має достатньо широку історіографічну базу. Так, С. Данилюк у своїй монографії розглядає хореографічне мистецтво в умовах цифрової трансформації [1]. М. Левченко досліджує перспективні напрями хореографічних інновацій в контексті

інформаційної культури [4]. Т. Романчук наголошує на необхідності поєднання сучасного танцю і цифрових медіа [7]. Т. Шаповал здійснив аналіз сучасних технологій у хореографії: від концепції до реалізації [9]. Однак, виходячи з трансформаційних змін соціуму, ця тема не вичерпна.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хореографічне мистецтво та інформаційно-культурна сфера знаходяться у постійному динамічному взаємозв'язку, який відображається у багатьох аспектах їхнього розвитку. Інформаційна культура сучасного суспільства, що характеризується швидким розвитком технологій, доступом до величезних обсягів інформації та глобальною мережевою взаємодією, має значний вплив на хореографічне мистецтво. Водночас, хореографія як форма художнього вираження, впливає на інформаційну культуру, формуючи нові тенденції та виклики [2; 48].

Інформаційна культура надає хореографам доступ до необмежених ресурсів для дослідження, натхнення та навчання. Онлайн-бібліотеки, відео уроки, архіви вистав та майстер-класи стали доступними завдяки Інтернету, що сприяє постійному професійному розвитку та вдосконаленню майстерності. Завдяки мас-медіа та соціальним мережам, хореографія отримала нові можливості для популяризації. Трансляції вистав, відео в YouTube, пости в Instagram і TikTok дозволяють досягти глобальної аудиторії, що сприяє розширенню впливу хореографічного мистецтва, залучаючи нових шанувальників і підтримуючи інтерес до танцювальних форм.

Сучасні технології, серед яких віртуальна та доповнена реальність (VR та AR), відкривають нові горизонти для хореографів. Використання цифрових проєкцій, інтерактивних екранів та інших технологічних засобів дозволяє створювати інноваційні постановки, що поєднують фізичний танець із цифровими елементами, розширюючи межі традиційного хореографічного мистецтва. Інформаційне перенасичення та швидкий темп сучасного життя впливають на естетичні уподобання аудиторії. Хореографи змушені адаптувати свої роботи до нових умов, створюючи динамічні та інтерактивні постановки, які можуть утримати увагу глядачів. Це призводить до зміни традиційних форм і пошуку нових художніх засобів вираження.

Хореографічні постановки, що відображають соціальні, політичні та культурні проблеми, сприяють їхньому обговоренню та формуванню суспільної думки. Хореографія, як мистецтво, здатна передавати складні емоції та ідеї, сприяючи культурному розвитку суспільства. Хореографи впливають на інформаційну культуру, впроваджуючи нові естетичні тенденції та формуючи нові жанри й стилі. Сучасні танцювальні постановки часто інтегрують елементи інших видів мистецтва та технологій, створюючи унікальні та інноваційні форми художнього вираження [7; 57].

Хореографічне мистецтво, особливо у міжнародному контексті, сприяє культурному обміну та взаємозбагаченню. Міжнародні фестивалі, онлайн-трансляції та співпраця між хореографами з різних країн сприяють розширенню культурних горизонтів та інтеграції різних культурних впливів у хореографічне мистецтво. Хореографія активно використовується в мас-медіа для створення контенту, який привертає увагу та викликає емоційний відгук. Відеокліпи, реклами, кіно та телебачення часто використовують танцювальні елементи, що сприяє підвищенню популярності хореографії та її інтеграції в ширший культурний контекст.

Таким чином, взаємний вплив хореографічного мистецтва та інформаційно-культурної сфери є багатограним і динамічним процесом. Сучасні інформаційні технології та культура відкривають нові можливості для розвитку хореографії, водночас хореографія збагачує інформаційну культуру новими формами та ідеями. Цей взаємозв'язок сприяє еволюції обох сфер, формуючи нові тенденції та виклики, що стимулюють подальший розвиток і збагачення культурного ландшафту сучасного суспільства.

Із розвитком мас-медіа, починаючи від друкованих видань і закінчуючи цифровими платформами, хореографія отримала нові можливості для популяризації та розширення аудиторії. Цей процес можна розглянути детальніше крізь призму різних медіа-каналів і технологічних досягнень. На початкових етапах популяризації хореографії важливу роль відігравали друковані видання, зокрема газети, журнали та книги. Спеціалізовані видання, присвячені мистецтву та танцю, публікували статті, інтерв'ю з хореографами та рецензії на вистави, що дозволяло поширювати інформацію про нові постановки, талановитих виконавців та танцювальні школи. Друковані медіа також публікували фотографії танців, що допомагало візуально знайомити аудиторію з хореографічними творами.

Із появою телебачення хореографія отримала ще одну потужну платформу для популяризації. Телевізійні трансляції балетів, мюзиклів та танцювальних шоу дозволили широкій аудиторії насолоджуватися мистецтвом танцю в комфорті власного дому. Популярні телевізійні шоу значно підвищили інтерес до хореографії, зробивши її доступнішою і зрозумілішою для широкого загалу, що також сприяло зростанню кількості глядачів на живих виставах та підвищенню популярності танцювальних студій [4; 109].

Запис відео хореографічних вистав на VHS і пізніше на DVD дозволив створювати архіви танцювальних постановок, які можна зберігати та переглядати за потреби, що дозволило поширювати танцювальне мистецтво по світу, незалежно від географічних меж. Відеозаписи стали важливим інструментом для навчання, аналізу та інспірації як для професіоналів, так і для аматорів.

Із розвитком Інтернету та цифрових технологій хореографія отримала безпрецедентні можливості для популяризації. Соціальні мережі, серед яких Facebook, Instagram, TikTok і YouTube, дозволяють хореографам та танцюристам ділитися своїми роботами з глобальною аудиторією миттєво. Відео танців можуть стати вірусними, досягаючи мільйонів переглядів за короткий час. Онлайн-стрімінг платформ, таких як Netflix або Amazon Prime, почав включати документальні фільми, шоу та навіть прямі трансляції танцювальних вистав, роблячи їх доступними для ще більшої кількості людей.

Останнім часом, особливо під час пандемії COVID-19 та військових дій, онлайн-стрімінг та віртуальні вистави стали ще більш популярними. Театри та танцювальні компанії почали транслювати свої вистави в режимі реального часу або записані на відео, дозволяючи глядачам насолоджуватися танцем, не виходячи з дому. Все це не лише підтримувало інтерес до хореографії в періоди, коли живі вистави були неможливі, але й дозволило розширити аудиторію, залучаючи людей з різних країн та континентів [8; 54].

Усі ці технологічні та медіа-розвитки значно сприяли зростанню інтересу до хореографії та підтримували її розвиток. Вони дозволили збільшити доступність, адже люди з усього світу можуть переглядати танцювальні вистави, незалежно від місця проживання, підвищити інтерес та популярність, оскільки завдяки мас-медіа, танець став більш впізнаваним і шанованим видом мистецтва, залучити нові аудиторії, позаяк соціальні мережі та вірусні відео допомагають залучити молодшу аудиторію, яка активно користується цифровими платформами, підтримати хореографів та танцюристів, оскільки це дає можливість ділитися своєю роботою онлайн допомагає хореографам знаходити нових прихильників, студентів та спонсорів, розвивати інновації, оскільки використання нових технологій у постановках сприяє розвитку нових форм танцювального мистецтва.

Сучасні інформаційні технології відкрили нові горизонти для хореографів у сфері творчості. Використання технологій віртуальної та доповненої реальності (VR та AR) дозволяє створювати інноваційні постановки, що поєднують фізичний танець із цифровими елементами. Такі експерименти розширюють межі традиційного танцювального мистецтва, надаючи нові можливості для художнього вираження. Технологія віртуальної реальності (VR) дозволяє глядачам повністю зануритися у віртуальний світ, де хореографія стає частиною інтерактивного середовища. У VR-постановках глядачі можуть оглядати сцену на 360 градусів, наближаючись до танцівників та розглядаючи їх із різних ракурсів, що створює унікальний досвід, який неможливо отримати під час традиційного перегляду вистави в театрі.

Хореографи можуть створювати складні віртуальні світи, де фізичний танець поєднується з віртуальними об'єктами та сценами, що дозволяє реалізувати найсміливіші художні ідеї. Доповнена реальність (AR) додає цифрові елементи до реального світу, збагачуючи традиційні хореографічні постановки новими візуальними та інтерактивними шарами. Глядачі можуть використовувати спеціальні пристрої або навіть свої смартфони для перегляду додаткових елементів, які інтегровані у виставу. Це можуть бути віртуальні декорації, костюми, анімації або навіть інтерактивні об'єкти, з якими танцівники можуть взаємодіяти. Такі елементи можуть змінюватися в режимі реального часу, реагуючи на рухи танцівників, що створює динамічний і захоплюючий досвід [5; 104].

Інноваційні постановки з використанням VR та AR не лише створюють нові форми художнього вираження, але й дозволяють хореографам експериментувати з простором і часом. Віртуальні сцени можуть бути змінені або доповнені в будь-який момент, що відкриває нові можливості для розвитку сюжету та зміни настрою вистави. Танцівники можуть «переміщатися» у різні віртуальні локації, що створює відчуття подорожі або навіть фантастичних світів, що дозволяє хореографам розширити межі своєї творчості, створюючи унікальні та незабутні вистави.

Інформаційне перенасичення та швидкий темп сучасного життя суттєво впливають на хореографічне мистецтво, ставлячи перед хореографами нові виклики. У сучасному суспільстві, де увага глядачів розпоршується серед величезної кількості інформаційних потоків, хореографи змушені адаптувати свої постановки, щоб утримати інтерес аудиторії, що вимагає створення більш динамічних та інтерактивних вистав, які можуть конкурувати з іншими формами розваг і мистецтва [10; 48].

Одним з основних завдань хореографів в умовах інформаційного перенасичення є розробка нових підходів до процесу створення танцю. Вони мають враховувати сучасні тенденції та психологічні особливості сприйняття інформації глядачами. Наприклад, використання коротких, інтенсивних танцювальних фрагментів може бути ефективним способом утримання уваги. Також

важливим є впровадження інтерактивних елементів, коли глядачі можуть безпосередньо взаємодіяти з виставою через цифрові платформи або мобільні додатки.

Сучасні технології відіграють ключову роль в адаптації хореографічного мистецтва до нових умов. Використання мультимедійних засобів, таких як відео проєкції, LED екрани та голограми, дозволяє створювати візуально насичені та технологічно складні вистави. Все це не лише привертає увагу глядачів, але й додає нові виміри до традиційного танцювального мистецтва. Наприклад, інтеграція анімації та графічних ефектів може створити враження, що танцівники взаємодіють з віртуальними об'єктами, розширюючи таким чином межі реального простору сцени [1; 58].

Хореографічне мистецтво, у свою чергу, впливає на інформаційно-культурну сферу, збагачуючи її новими формами вираження та естетичними цінностями. Танець як форма мистецтва має унікальну здатність передавати складні емоції та ідеї, що сприяє культурному розвитку суспільства. Хореографічні вистави можуть відображати актуальні соціальні проблеми, такі як гендерна рівність, екологія, політичні конфлікти та багато інших, що спонукає до обговорення цих питань у суспільстві, підвищуючи їхнє значення та сприяючи їхньому розумінню [6; 23].

Таким чином, взаємний вплив хореографічного мистецтва та інформаційно-культурної сфери є багатограним і динамічним. Сучасні технології та інформаційна культура відкривають нові можливості для розвитку хореографії, водночас хореографічне мистецтво збагачує інформаційну культуру новими формами та ідеями. Цей взаємозв'язок сприяє еволюції як хореографії, так і інформаційної культури, формуючи нові тенденції та можливості для обох сфер.

Висновки. Отже, інтеграція медійних технологій у хореографічне мистецтво сприяє значним трансформаціям у способах створення та сприйняття хореографічних творів. Віртуальна реальність, інтерактивні інсталяції та цифрове мистецтво відкривають нові горизонти для творчого вираження та перформансів, що дозволяє хореографам експериментувати з новими формами та форматами. Хореографічні твори успішно адаптуються до медійних платформ, таких як соціальні мережі, стрімінгові сервіси та цифрові галереї, що розширює доступність хореографії для глобальної аудиторії та створює нові можливості для культурного обміну та поширення мистецьких ідей. Взаємодія між хореографічним мистецтвом і медійними технологіями має суттєвий соціально-культурний вплив. Нові форми хореографії можуть відображати актуальні соціальні та культурні теми, що досягають їх значимості та впливу на глядачів. Цей вплив також сприяє кращому розумінню соціальних проблем і культурних змін. Технологічний прогрес, включаючи штучний інтелект і розширену реальність, продовжить впливати на хореографічне мистецтво, створюючи нові можливості для інновацій і експериментів. Очікується, що ці технології сприяють розвитку нових форм мистецького вираження і розширюють межі традиційного хореографічного мистецтва.

Список використаної літератури

1. Данилюк С. Д. Хореографічне мистецтво в умовах цифрової трансформації. Дніпро : Дніпровськ. нац. ун-т, 2019. 200 с.
2. Король Н. О. Вплив цифрових технологій на хореографічне мистецтво. Вінниця : ВНТУ, 2020. 190 с.
3. Ковальчук Н. О. Медіа-арт у хореографії: Інтеграція нових технологій. Харків, 2020. 240 с.
4. Левченко М. П. Хореографічні інновації в контексті інформаційної культури. Чернівці : ЧНУ, 2017. 185 с.
5. Мельник Ю. Р. Розвиток хореографії в епоху інформаційних технологій. Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2017. 195 с.
6. Павлов О. І. Інформаційна еволюція в танцювальному мистецтві. Харків, 2021. 260 с.
7. Романчук Т. М. Сучасний танець і цифрові медіа: Естетика та технології. Київ, 2021. 259 с.
8. Сидоренко В. Т. Цифрові медіа і хореографія: інтеграція і вплив. Полтава : Полтавськ. держ. пед. ун-т, 2018. 185 с.
9. Шаповал Т. О. Аналіз сучасних технологій у хореографії: від концепції до реалізації. Житомир : ЖДУ, 2021. 200 с.
10. Яременко А. В. Інформаційна культура і танцювальне мистецтво: виклики сучасності. Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2021. 210 с.

References

1. Данилюк С. Д. Хореографічне мистецтво в умовах цифрової трансформації. Дніпро : Дніпровськ. нац. ун-т, 2019. 200 с.
2. Король Н. О. Вплив цифрових технологій на хореографічне мистецтво. Вінниця : ВНТУ, 2020. 190 с.
3. Ковальчук Н. О. Медіа-арт у хореографії: Інтеграція нових технологій. Харків. 2020. 240 с.
4. Левченко М. П. Хореографічні інновації в контексті інформаційної культури. Чернівці : ЧНУ, 2017. 185 с.
5. Мельник Ю. Р. Розвиток хореографії в епоху інформаційних технологій. Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2017. 195 с.
6. Павлов О. І. Інформаційна еволюція в танцювальному мистецтві. Харків. 2021. 260 с.
7. Романчук Т. М. Сучасний танець і цифрові медіа: Естетика та технології. Київ. 2021. 259 с.

8. Сидоренко В. Т. Цифрові медіа і хореографія: інтеграція і вплив. Полтава : Полтавськ. держ. пед. ун-т, 2018. 185 с.
9. Шаповал Т. О. Аналіз сучасних технологій у хореографії: від концепції до реалізації. Житомир : ЖДУ, 2021. 200 с.
10. Яременко А. В. Інформаційна культура і танцювальне мистецтво: виклики сучасності. Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2021. 210 с.

UDC [793.3+008]:001.895

THE MUTUAL INFLUENCE OF CHOREOGRAPHIC ART AND THE INFORMATION-CULTURAL SPHERE: TRANSFORMATIONS, INNOVATIONS AND PERSPECTIVES

Bronovytskyi Ivan – Master's degree student of the Department of Choreography, Rivne State University of the Humanities

The purpose of the work is a comprehensive analysis and research of the interaction between choreographic art and the information and cultural sphere, with an emphasis on transformations, innovations and perspectives.

Research methodology. A review of existing scientific works, articles, books and studies related to choreographic art and the information-cultural sphere was carried out, which included the analysis of theoretical approaches to the study of the interaction between art and cultural media, as well as modern trends and innovations for these purposes. *Research results.* An overview of modern theoretical models describing the interaction between choreographic art and the informational and cultural sphere was conducted. The main theoretical approaches to this topic are studied. The literature analysis showed that choreographic art and media have a mutual influence, where technological innovations in the media contribute to the development of new forms of choreography, and choreography, in turn, introduces new elements into media content. It was found that there is a close relationship between the development of technologies and the evolution of choreography. Innovations in the media make it possible to create new formats of performances that change the perception and realization of choreographic works.

Concrete examples of successful integrations of choreographic art and media technologies, including virtual performances and media art projects, were analyzed. Successful projects such as virtual performances, interactive installations and video art are explored, which show new possibilities and formats for choreographic art. The integration of choreography with media technologies allows creating new artistic formats that expand the possibilities of belief and audience engagement.

Scientific novelty. For the first time, forms of new interactions between choreographic art and media technologies, which have not been explored in detail in the existing scientific literature, are identified and systematized, including interactive and virtual performances, as well as new formats of media content that set choreographic elements. A new model of the integration of choreography and media technologies has been developed, which demonstrates how media can influence the development of new choreographic styles and forms, as well as how choreographic performances adapt to modern media platforms. This model makes it possible to better reveal the mechanisms of this influence and changes in key factors of success. A detailed analysis of the transformations of choreographic art under the influence of media innovations was carried out, which allows us to identify new trends and directions in the development of choreography. This includes using the latest technologies to create new artistic formats and ways of presentation.

The practical significance of the research lies in the creation of new forms of choreography that integrate media technologies such as virtual reality, interactive installations and digital performances, allowing choreographers to experiment with new formats and expand the boundaries of traditional productions. The results can be applied to the development of new cultural projects and festivals that combine choreographic art and media technologies, allowing cultural institutions to attract new audiences and support innovation in the arts.

Key words: choreographic art, information and cultural sphere, media technologies, virtual performances, interactive installations, digital art, transformations in choreography, media art, cultural innovations, socio-cultural influence, new art formats, technologies in art, cross-cultural integration, media platforms, artistic experiments.

Надійшла до редакції 15.09.2024 року.

УДК 793.3+681.842-044.962

СИНТЕЗ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Олександр Федоров – здобувач ОС «Магістр» спеціальності 024 «Хореографія», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
sanyatygero@gmail.com

Досліджуються основні принципи та підходи до синтезу хореографічного та аудіовізуального мистецтва, що дозволяє створювати нові форми художнього вираження. Проаналізовано взаємодію танцю та відео-артів у сучасному мистецькому процесі, звертаючи увагу на технічні й естетичні аспекти такого поєднання. Особливу увагу приділено ролі цифрових технологій у розробці інноваційних підходів до хореографії та аудіовізуального мистецтва, а також впливу цього синтезу на сприйняття глядача.

Ключові слова: синтез мистецтв, хореографія, аудіовізуальне мистецтво, відео-арт, цифрові технології, художнє вираження.